

Cómo el Open Access acelera la Economía Mundial

Valencia + Merida, Venezuela

17 de may del 2025

Arturo Sánchez Pineda

(online)

© ⓘ ⓘ CC BY-SA 4.0

**Attribution-ShareAlike 4.0
International**

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Toma de responsabilidad

Las opiniones y adjetivos presentados en esas láminas se deben atribuir solo a mi persona y no a ninguna institución a la que haya o aún esté asociado, así como tampoco representa opiniones de las mismas.

Arturo Sánchez Pineda

<https://www.linkedin.com/in/arturo-sanchez-pineda/>

Intro

Gracias por estar aquí. Es un placer que se tomen el tiempo de estar aquí. Quiero alentarlos a preguntar y debatir durante esta clase. Lo cortés no quita lo valiente

Mi idea es darnos un paseo (no exhaustivo!) por temas que definieron y tienen una influencia sustancial en la economía global que han sido generados, descubiertos y llevados/adaptados a industrias que generan y distribuyen riqueza a escalas **astronómicas**

Por qué? Porque como curios@s que somos sobre este aspecto del Acceso Abierto, buscamos entender interconexiones; y como jóvenes (*que son ustedes*) es vital tener múltiples perspectivas para llevar una labor económica profesional propia y/o trabajando para otros, reconociendo elementos que podrían ayudar a definir un camino profesional con oportunidades.

Ve al link

United Nations
Digital Library

<https://digitallibrary.un.org/>

Y allí deberíamos tener gran parte de lo que queremos saber.

Tengan un día

...es broma :)

Como científico, parto de la conexión previa donde la física, mediante colaboración y conocimiento compartido, impulsa avances tecnológicos con gran impacto económico, observamos el paradigma de la World Wide Web. Nacida en el CERN para el intercambio científico, la WWW ejemplifica cómo la apertura cataliza la innovación y la economía.

Como ingeniero veo el Acceso Abierto, el Software de Código Abierto y el Hardware Abierto como estrategias económicas pragmáticas que generan valor, eficiencia y nuevas oportunidades. El objetivo es demostrar con ejemplos cómo estos modelos abiertos redefinen la industria, la ciencia y la economía global.

Definiendo el Ecosistema de la Apertura

Acceso Abierto (AA) a la Investigación: Acceso online gratuito e inmediato a publicaciones y datos científicos (vía licencias abiertas), maximizando el retorno de I+D e innovación.

Software de Código Abierto (OSS): Código fuente público para usar y modificar (licencias como GPL), reduciendo costos e impulsando innovación y nuevos modelos de negocio.

Hardware Abierto o HA (Open Hardware): Diseños de hardware públicos (ej. Arduino, RISC-V) para fabricar, reduciendo barreras a la creación de dispositivos e impulsando la innovación maker.

Ciencia Abierta (Ecosistema): Integra también Datos Abiertos (FAIR), REA y Metodologías Abiertas. Juntos, potencian la economía del conocimiento e innovación tangible.

OSS: La Columna Vertebral Digital

Es la base de gran parte de nuestra infraestructura tecnológica. Libre redistribución, código fuente disponible, permite obras derivadas, no discriminación.

Ejemplos Fundamentales y su Impacto Económico:

Linux: Dominante en servidores, supercomputadoras, sistemas embebidos (muchos corriendo en hardware de bajo costo o especializado, a veces con diseños abiertos) y base de Android. Ahorra miles de millones en licencias y potencia la nube

Git (y GitHub/GitLab): Estándar para el desarrollo colaborativo de software. Revoluciona la colaboración global, mejorando calidad y velocidad de innovación.

OSS: La Columna Vertebral Digital

Ejemplos Fundamentales y su Impacto Económico:

Apache HTTP Server / Nginx: Gestionan gran parte del tráfico de Internet, esenciales para la economía digital.

Python y R: Lenguajes con vastos ecosistemas OSS para ciencia de datos, IA y análisis. Democratizan herramientas analíticas avanzadas e impulsan innovación sectorial.

Bases de Datos OSS (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc.): Reducen significativamente costos de infraestructura de datos.

Impacto Económico y Modelos de Negocio

1. Reducción de Costos y Barreras de Entrada

- Eliminación de licencias de software. El Hardware Abierto puede reducir costos de prototipado y producción de dispositivos especializados.
- Menor dependencia de proveedores, mayor flexibilidad.
- Caso: Startup lanza un producto IoT usando Raspberry Pi (o similar basado en diseños abiertos) con software OSS, minimizando costos iniciales.

2. Fomento de la Innovación y Velocidad

- Reutilización de código y diseños de hardware.
- Comunidades activas para rápida solución de problemas y desarrollo continuo.
- Prototipado y lanzamiento ágil de productos (software y hardware).

Impacto Económico y Modelos de Negocio

3. Ecosistemas y Nuevos Modelos de Negocio:

- **Servicios Profesionales:** Soporte y consultoría sobre OSS (ej. Red Hat).
Servicios de diseño y fabricación basados en Hardware Abierto.
- **Open Core:** Núcleo OSS gratuito, funcionalidades premium de pago (ej. GitLab).
- **SaaS sobre OSS:** Software OSS ofrecido como servicio gestionado (ej. WordPress.com).
- **Marketplaces:** Plataformas para extensiones y servicios de terceros (ej. WordPress).
 - **Venta de kits o componentes de Hardware Abierto.**
- **Hardware dependiente de OSS:** Fabricantes usando Linux/Android.

OSS y HA como Motores de la Producción Industrial Moderna

Infraestructura Crítica y Control

- Sistemas SCADA/PLC con Linux. Hardware de control industrial personalizable basado en diseños abiertos.
- ROS (Robot Operating System) en robots que pueden usar componentes de hardware abierto.

Internet de las Cosas Industrial (IIoT)

- Dispositivos IIoT y pasarelas basados en OSS y plataformas de hardware de bajo costo como Raspberry Pi o microcontroladores con diseños abiertos. MQTT como estándar.

Diseño, Simulación y Fabricación Aditiva

- Alternativas OSS a CAD/CAM/CAE (FreeCAD). Herramientas de simulación (OpenFOAM).
- Impresoras 3D (muchas basadas en el proyecto RepRap) y el software que las controla (Marlin, Cura) usadas para la prototipación rápida y la manufactura flexible.

OSS y HA como Motores de la Producción Industrial Moderna

Optimización y Eficiencia

- Herramientas OSS (Python, R) para optimizar cadenas de suministro y mantenimiento predictivo, a menudo ejecutándose en hardware dedicado o embebido.
- **Caso Práctico:** Fábrica inteligente usa sensores en dispositivos basados en Raspberry Pi (con software OSS), una plataforma IIoT OSS, y algoritmos Python para mantenimiento predictivo. Utiliza impresoras 3D de diseño abierto para crear repuestos y prototipos a bajo costo.

OSS y HA como Catalizadores de la Investigación Científica

Herramientas Computacionales e Instrumentación

- **Análisis de Big Data** (Hadoop, Spark, Python, R) & **Modelado y Simulación** (GROMACS, Quantum ESPRESSO).
- **IA y Machine Learning** (TensorFlow, PyTorch, Keras, scikit-learn).
- **HA para Instrumentación Científica:** Creación de equipos de laboratorio a medida y de bajo costo (espectrómetros, microscopios, sensores) usando plataformas como Arduino, Raspberry Pi y diseños abiertos. Esto es vital en entornos con recursos limitados y en grandes labs.

Reproducibilidad, Transparencia Y Colaboración

- Compartir código y diseños de hardware es crucial para verificar y replicar resultados. GitHub y repositorios como Zenodo o HardwareX facilitan esto.
- OSS y Hardware Abierto permiten acceso global a software y diseños de equipos, facilitando grandes colaboraciones científicas y la participación de instituciones con menos recursos.

Acceso Abierto a la Investigación - Impacto Económico

Aceleración de la Innovación:

- Menor tiempo entre investigación y aplicación empresarial.
- Mayor difusión del conocimiento a PYMEs e innovadores.

Retorno de la Inversión en I+D:

- Investigación con fondos públicos genera mayor impacto si es abiertamente accesible y evita duplicación de esfuerzos.

Fomento de Colaboración Intersectorial:

- Facilita la cooperación entre academia, industria y sector público.

Desarrollo de Capital Humano:

- Acceso a literatura científica reciente mejora la calidad educativa.

Caso Práctico: Farmacéuticas usan investigación en AA para identificar dianas terapéuticas, acelerando desarrollo de medicamentos (estos casos también generan una discusión en cuanto a ética también...)

El Ecosistema Interconectado: AA + OSS + Datos Abiertos + Hardware Abierto

- **El potencial se magnifica con la combinación:** Publicaciones en Acceso Abierto describiendo métodos, analizando Datos Abiertos, usando Software de Código Abierto, que puede ejecutarse o controlar Hardware Abierto.
- **Ciclo Virtuoso Completo:** OSS analiza datos abiertos en hardware abierto; resultados en AA incluyen código OSS y diseños de hardware, permitiendo reproducibilidad total, reutilización e innovación.
- **Impacto en Economía del Conocimiento y Física:** Reduce barreras, aumenta eficiencia, impulsa innovación tangible (productos físicos) y digital.
- **Ejemplo Integrado:** Investigación climática publica modelos (OSS), datos (Abiertos) y hallazgos (AA). Los sensores que recolectan datos pueden ser de Hardware Abierto, y los modelos corren en clusters con software OSS.

Desafíos y Consideraciones Prácticas

- **Sostenibilidad del OSS y Hardware Abierto:** Financiación, mantenimiento, agotamiento de contribuidores. **Soluciones:** Modelos de negocio, fundaciones, patrocinio, comunidad.
- **Sostenibilidad del AA:** Costos de publicación (APCs), presión sobre bibliotecas. **Soluciones:** Modelos Diamante, financiación institucional.
- **Seguridad del OSS y HA:** Transparencia versus explotación.
- **Calidad, Mantenimiento y Soporte:** Importancia de gobernanza, documentación y apoyo.
- **Fragmentación, Estándares e Interoperabilidad:** Desafío en ecosistemas diversos.
- **Brecha de Habilidades:** Se necesitan profesionales capacitados en software y hardware.
- **Propiedad Intelectual en Hardware Abierto:** Navegar licencias de hardware (ej. CERN Open Hardware Licence, TAPR OHL).

Construyendo un Futuro Económico Abierto

- **Investigadores/Desarrolladores/Makers:** Adoptar y contribuir: usar OSS y Hardware Abierto, publicar en AA, compartir datos, código y diseños. Participar en comunidades.
- **Empresas/Industrias:** Evaluar e integrar OSS y considerar Hardware Abierto para reducir costos, personalizar soluciones e innovar. Apoyar proyectos y modelos abiertos.
- **Gobiernos/Instituciones Educativas:** Políticas pro-apertura (incluyendo Hardware Abierto), mandar AA para investigación pública. Integrar OSS y principios de diseño abierto en currículos. Invertir en infraestructura y makerspaces.

El futuro de una economía global próspera y equitativa depende de la apertura, colaboración y conocimiento compartido en todas sus formas: software, hardware y datos.

Gracias!

(más) preguntas o comentarios?

Arturo Sánchez Pineda

<https://www.linkedin.com/in/arturo-sanchez-pineda/>